

XOTIN-QIZLARNING DAVLAT VA JAMIYAT TARAQQIYOTINI TA’MINLASHDAGI O’RNI: BARQARORLIK, HAMKORLIK VA HAMJIHATLIK MASALALARI

Davronova Feruza Raxmonovna

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti “Siyosiy fanlar” kafedrasida katta o‘qituvchisi, siyosiy fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14976287>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida davlat va jamiyat taraqqiyotining muhim harakatlantiruvchi kuchi sifatida ayollarning o‘rni va ahamiyati masalalari ijtimoiy-siyosiy tahlilga tortiladi. Jumladan, gender tengligi, uning mamlakat taraqqiyotiga ta’siri, halqaro hamkorlik, siyosiy qudrat va hamjihatlik yo‘nalishlarida xotin-qizlarning tutgan o‘rni, siyosiy ishtirok va faollikni oshirishda ularning muhim pozitsiyasi borasida ilmiy izlanish va tahlil natijalari keltiriladi.

Kalit so‘zlar: gender, davlat, siyosat, hamkorlik, hamjihatlik, integratsiya, siyosiy ishtirok, siyosiy faollik.

Аннотация. В данной статье исследуется социально-политический анализ роли и значения женщин как важной движущей силы развития государства и общества на новом этапе развития Узбекистана. В частности, представлены результаты научных исследований и анализа гендерного равенства, его влияния на развития страны, роли женщин в сферах международного сотрудничества, политической власти и солидарности, а также их важной роли в повышении политического участия и активности.

Ключевые слова: gender, государство, политика, сотрудничество, солидарность, интеграция, политическое участие, политический активизм.

Abstract. This article examines the socio-political analysis of the role and importance of women as an important driving force in the development of the state and society at the new stage of development of Uzbekistan. In particular, the results of scientific research and analysis of gender equality, its impact on the development of the country, the role of women in the areas of international cooperation, political power and solidarity, as well as their important role in increasing political participation and activism are presented.

Key words: gender, state, politics, cooperation, solidarity, integration, political participation, political activism.

Bugungi global va mintaqaviy ijtimoiy-siyosiy vaziyat, milliy mustaqillik rivojlanishiga ichki va tashqi potensial tahdidlar mamlakat ijtimoiy-siyosiy barqaror taraqqiyotini, ijtimoiy muvozanat, tinchlikni ta’minlash masalasini benihoyat dolzarblashtiradi. Ushbu masala ma’naviy xavfsizlik bilan uzviy bog‘liqdir. Zero, ijtimoiy-siyosiy barqarorlik, tinchlik va osoyishtaliksiz ma’naviy xavfsizlik taraqqiyot strategiyasini hayotda qaror topishida qiyinchiliklar tug‘diradi. «Mamlakatimizning konstitusiyaviy tuzumi, suvereniteti, hududiy yaxlitligini turli tahdidlardan himoya qilish, tinchlik va barqarorlikni yanada mustahkamlash – barcha yutuqlarimizning bosh garovidir» – deydi Shavkat Mirziyoev [1].

O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha «O‘zbekiston - 2030» strategiyasida belgilangan yoshlar va ayollarga oid davlat siyosatini takomillashtirish, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ular har tomonlama yetuk va barkamol bo‘lishlari uchun shart-sharoitlarni yaratib berish, sog‘lom bola va sog‘lom ona tamoyilini turmush tarziga aylantirish prezidentimiz siyosatida ustuvorlik qiladi. Ana shu asosda qator maqsad va vazifalar ishlab chiqilgan bo‘lib, jumladan, yoshlarni san‘at turlariga qiziqitirish, ularni jismonan chiniqtirish, innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanishlariga imkon yaratish, yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirish, savodxonligini oshirish va xotin-qizlarni jamiyat va davlat hayotidagi faolligini oshirishdan iborat. Prezident Sh.M.Mirziyoev siyosiy qarashlarida millat genofondi, eng avvalo, ayol barkamolligi, jismoniy va ma‘naviy yetukligi, uning bunyodkorlik va yaratuvchilik imkoniyatlariga bog‘liqligi, buni qadrlash va ayollarni jamiyatning teng va faol ishtirokchisiga aylantirish lozimligi yetakchilik qiladi. Zero, faol, harakatchan, tashabbuskor, fikran uyg‘oq ayoldan jismoniy sog‘lom, aqlan yetuk farzand tug‘iladi. Demakki, millatni tubdan yangilash, zamonaviy sivilizatsiya talablariga mos keladigan, mamlakat va jahon taraqqiyotiga muhim hissa qo‘sha oladigan, jamiyatda hayotida keskin burilish va innovatsion g‘oyalar taklif qilib, burilish yasaydigan avlodni dunyoga keltirish, inson omilini ulug‘lash g‘oyat muhim hisoblanadi. Demak, bugun hayotimizning o‘zi Konstitusiyamizda ifodasini topgan eng asosiy maqsad – inson manfaatlarini har tomonlama ta‘minlash masalasini dolzarb vazifa qilib qo‘ymoqda [3, b. 14].

Mamlakat ijtimoiy barqarorligi va ma‘naviy xavfsizligini ta‘minlashda xotin-qizlarning ahamiyati yuqori ekan, buni tarixiy, diniy, nazariy va amaliy asoslar orqali quyidagicha tahlil qilishga harakat qilamiz:

Birinchidan, tarixiy manbalarga murojaat qilar ekanmiz, ijtimoiy hayotning barcha sohalarida erkaklar bilan bir qatorda buyuk jasorat sohibalarining nomlari ham keltirib o‘tilganiga guvohi bo‘lamiz. Ayollar orasidan shavkatli hukmdorlar, oqila maslahatgo‘ylar, yetuk donishmandlar, zabardast olimalar, suxandon shoirlalar va zukko san‘atshunoslar yetishib chiqqan. Chunonchi, massagetlar hukmdori To‘maris, Saroy Mulkxonim, Gulbadanbegim, Nodirabegim, Jahon Otin Uvaysiy, Dilshodi Barno, Anbar Otin, Zulfiya, Saida Zunnunova [4, b. 27-28] kabi o‘z davrining mashhur ayollarini sanash mumkin. Jahonda dong‘i ketgan mashhur ayollar ham ko‘p, bulardan Margaret Tetcher, Xillari Klinton, Kandoliza Rays, Tansu Chiller, Benazir Bhutto, Indira Gandilarni bilmaydigan kam topilsa kerak. Ular xalq madaniyati, ma‘rifatiga hissa qo‘shib, yurt tinchligi va osoyishtaligi uchun qayg‘urgan, bu yo‘lda tinmay mehnat qilib, Vatani rivoji uchun ulkan hissa qo‘shgan o‘z davrining yetuk, jasoratli, ilmi ayollari hisoblanadi. Sharqda ayol kishi uy-ro‘zg‘or va farzand tarbiyasiga mas‘ulligi bilan birga, turmush o‘rtog‘iga do‘st, maslahatchi va yelkadosh bo‘lishi lozim. Garchi tarixda mashhur zotlar, sarkardalar, davlat arboblari, vatanparvar va ma‘rifatparvar kishilarning oqila va zukko, bilimli ayol hamrohi bo‘lganligini esda tutish lozim. Tarixiy manbalarning ma‘lumotlariga ko‘ra, sohibqiron Amir Temurning rafiqasi o‘ta ziyrak, tadbirkor Saroy Mulkxonim saltanatni boshqarishda vujudga kelgan ayrim muammolarni hal qilishda o‘zining oqilona maslahatlari bilan faol qatnashgan. Albatta, bunday e‘zozga musharraf bo‘lish uchun aql-zakovat, did-farosat, fikrlash doirasining ulkanligi bosh omil bo‘lgan. Zotan, Saroy Mulk xonim zamonasining yuksak idrokli, farosatli, tadbirkor va aql-zakovat sohibasi bo‘lgan. Saroy Mulk xonim insonparvar, vatanni sevguvchi, mamlakatning siyosiy-ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotidan yaxshigina xabardor bo‘lgan, saltanat ishlarida dono maslahatlari bilan qatnashib turgan ayol sifatida

keltiriladi [5, b. 3-4]. Davlat va jamiyat hayotida muhim vazifalarni o‘z zimmasiga olishga qodir bo‘lgan bunday ayollar haqida tarixiy adabiyotlardan ko‘plab misollar keltirish mumkin.

2019 yil Toshkentda bo‘lib o‘tgan birinchi xalqaro kitob ko‘rgazma-yarmarkasida O‘zbekiston xotin-qizlar qo‘mitasi va “O‘zbekiston Milliy ensiklopedisi” davlat ilmiy nashriyoti hamkorlikda nashr etilgan “O‘zbekiston ayollari” kitobining taqdimoti bo‘ldi [11]. “O‘zbekiston ayollari” kitobi “Tarixga muhrlangan ayollar”, “Ayollar davlat boshqaruvida”, “O‘zbekiston Qahramoni” unvoni sohibalari”, “O‘zbekistonning akademik ayollari”, “O‘zbekistonning olim ayollari”, “Turli sohalarida faoliyat yuritayotgan ayollar”, “Madaniyat va san‘at sohibalari” va “O‘zbekiston sportchi ayollari” singari bo‘limlardan tashkil topgan. Kitobga yuzdan ortiq ona Vatanimiz taraqqiyoti yo‘lida mehnat qilayotgan yetakchi rahbar ustozlarimiz, olim, shoira, o‘qituvchi, shifokor, sportchi ayollarimiz haqidagi ma‘lumotlar kiritilgan.

Ikkinchidan, inson huquqlari va manfaatlarini to‘liq ro‘yobga chiqarish O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan yangi bosqichdagi tub islohotlarning pirovard maqsadi hisoblanadi. Bu o‘rinda xotin-qizlarning huquq va erkinliklarini himoya qilish masalasiga ham alohida ahamiyat qaratib kelinmoqda. Jumladan, “Xotin-qizlarning huquqlari kamsitilishining barcha shakllariga barham berish to‘g‘risida”gi, “Xotin-qizlarning siyosiy huquqlari to‘g‘risida”gi, “Bir xil qiymatga ega bo‘lgan mehnat uchun erkaklar va xotin-qizlarni rag‘batlantirish to‘g‘risida”gi, “Onalikni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi konvensiyalar, Pekin platformasi va Harakatlar rejasi kabi halqaro hujjatlarga qo‘shilgani, shuningdek, gender tengligini ta‘minlash va xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish O‘zbekistonning 2030 yilgacha bo‘lgan barqaror rivojlanish sohasidagi Milliy strategiya va vazifalarning biri sifatida belgilangani bejiz emas. O‘z navbatida, ayollarning davlat va jamiyat hayotida faolligini kuchaytirish, ularning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotning barcha bosqichlarida ishtirok etishi hamda normativ va meyoriy hujjatlar qabul qilinishida ktakchilik qilishlari uchun teng imkoniyatlar yaratish, gender tengligi tamoyillarini boshqaruvning turli bosqichlarida davlat dasturlarini qabul qilish jarayoniga singdirish kabi islohotlar izchillik bilan amalga oshirilmoqda. Qisqacha aytganda, bu boradagi milliy qonunchilik bazasi xalqaro huquqning umume‘tirof etilgan norma va talablariga hamohang tarzda ishlab chiqilib, bosqichma-bosqich amalga oshirib kelinmoqda.

Respublikada hotin-qizlarga huquq va imkoniyatlariga oid qonunchilik mexanizmining tarixida ilk bor 2019 yilning 2 sentabrida “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi va “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘rovonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi qonunlar qabul qilindi. Mazkur meyoriy hujjatlar ayollar uchun munosib ish va turmush sharoitini yaratish, ularni ijtimoiy himoyalash, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-huquqiy faolligini oshirish, mamlakat hayotidagi o‘rni va nufuzini yanada mustahkamlash, rahbar ayollar safini kengaytirish, ularni jamiyatning faol qatlamiga aylantirish, ayollar va erkaklar teng huquq va imkoniyatlarga ega bo‘lishlarini ta‘minlash, xotin-qizlarni turmushda, ish joyida va jamiyatning boshqa sohalarida ham tazyiq va zo‘rovonlikdan himoya qilish kabi munosabatlarni tartibga soladi. Davlat siyosati tazyiq va zo‘rovonlikni olidini olish maqsadida davlat organlari, fuqarolarning o‘zini-o‘zi boshqarish organlari, NNT va fuqarolik jamiyatning boshqa institutlari hamkorligini ta‘minlaydi (O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘rovonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonuni, 5-modda) [6, b. 7]. Yuqorida sanab o‘tilgan qonuniy hujjatlar xotin-qizlarning huquq va erkinliklari, imkoniyatlarini ifoda etadi, shu bilan birga ularning teng asosda ijtimoiy-siyosiy faolliklariga zamin yaratadi. Afsuski, aholining o‘z haq-huquqlari, qonuniy manfaat va erkinliklaridan xabardorlik darajasini qoniqarli baholab bo‘lmaydi. Xotin-qizlarimiz o‘z xuquq va imkoniyatlarini chuqur anglab, ulardan foydalana

olsalargina bu normativ hujjatlar amalda ishlay boshlaydi. Aks holda qog‘ozda qolib ketaveradi...Buning uchun ta‘lim-tarbiyaning eng quyi bosqichlaridanoq inson huquqlari va genderga oid fanlarni ta‘sis etilishi maqsadga muvofiq. 2020 yil 12 noyabrda matbuot anjumanida Oliy Majlis Senati hamda Gender tenglikni ta‘minlash masalalari bo‘yicha komissiyasi raisi Tanzila Norboeva «jinsiy tarbiya darslari» doirasida bolalar bog‘chalaridan boshlab barcha ta‘lim muassasalarida jinsiy tarbiya darslari o‘tilishini ma‘lum qildi. Bu islohot jinsiy tarbiyani bolalikdan, ishonchli manbalar asosida va maxsus mutaxassislar tomonidan amalga oshirilishini ta‘minlashni ko‘zda tutadi. Binobarin, o‘z haq-huquqlarini va majburiyatlarini to‘la anglagan insongina, avvalo, o‘zini, oilasini, farzandlarini, Vatanini himoya qila oladi. Fikri teran, ma‘rifatli, ongli kishida yot ta‘silarga, jaholatga, diniy-ekstremistik g‘oyalarga, yoinki jamiki g‘arazli ta‘silarga nisbatan immuniteti shakllanib, ularga qarshi nuqtai nazari va munosabatini ochiq ifoda eta oladi.

Uchinchidan, O‘zbekiston taraqqiyotning yangi bosqichida mamlakatimizda boshlab yuborilgan keng ko‘lamli siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar yangi O‘zbekiston qurilishining mazmun mohiyatini belgilab berdi. Bu jarayonda mamlakatimiz taraqqiyotining asosiy yo‘nalishi jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuv bilan bog‘liq bo‘lmoqda. Shu jihatdan asl demokratik davlatga xos qadriyatlar orasida gender tenglikni ta‘minlash alohida o‘rin tutadi. Mamlakatimiz aholisining yarmini xotin-qizlar tashkil etadi. Ular ijtimoiy-ma‘naviy, siyosiy-iqtisodiy hayotning barcha sohalarida samarali va faol mehnat qilib kelishmoqda. Mamlakatimizda jadal sur‘atlar bilan borayotgan islohotlar davri nafaqat xotin-qizlar ijtimoiy-siyosiy faolligining oshishiga, balki butun jamiyat ravnaqiga xizmat qilishi tabiiydir. Boshqacha aytganda, ayollar jamiyat va davlat muhim qatlami sifatida mamlakat taraqqiyoti va ravnaqi, aholi tinchligi va xavfsizligi, xalqaro aloqalar rivojida tengsiz va qiymatli, faol kuch, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Buning uchun ular faolligi uchun zarur shart-sharoit, imkoniyatlar, huquqiy va qonuniy asoslar va mexanizmlar, asosiysi ishonch va dalda bo‘lsa kifoY. Bu yo‘nalishda qo‘yilgan eng muhim qadamlardan biri O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 7 martdagi “Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorining 5 bandiga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Gender tenglikni ta‘minlash masalalari bo‘yicha komissiyasining tuzilishi bo‘ldi. Yangi tuzilma tarkibiga qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi organlar vakillari, nodavlat notijorat tashkilotlari ekspertlari, huquqni muhofaza etuvchi tuzilmalar va tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash bilan shug‘ullanuvchi idoralar mutaxassislari kiritildi. Qonun hujjatlari xotin-qizlarning mehnat va tadbirkorlik huquqlari kamsitilishiga oid standartlarga mosligi nuqtai nazaridan inventarizatsiya qilindi. Komissiya tomonidan BMTning Xotin-qizlarga nisbatan kamsitishning har qanday shakllariga barham berish to‘g‘risidagi konvensiyasi qoidalarini hayotga tatbiq etish hamda Pekin harakatlar platformasi va Milliy rejani amalga oshirish ustida ish olib borilmoqda. Shuningdek, “2020-2030 yillarda O‘zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasi” loyihasi tayyorlanib, mazkur strategiyaning barcha yo‘nalishlari BMTning 2030 yilgacha mo‘ljallangan Barqaror rivojlanish maqsadlariga muvofiq ravishda ishlab chiqilgan. Shu bilan birga, mamlakatimizda qabul qilinishi rejalashtirilgan har bir meyoriy hujjat loyihasi gender ekspertizasidan o‘tishi bo‘yicha Nizom O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlandi. Komissiya faoliyatining asosiy yo‘nalishi jamiyatda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish hisoblanadi. Shu maqsadda davlat boshqaruvida ayollar ishtirokini oshirish uchun 6 mingdan ziyod faol xotin-qizlardan iborat bo‘lgan kadrlar zaxirasi shakllantirildi. Bu raqamni yanada

oshirish maqsadida hozirda tizimli o‘quv dasturlari tashkil etilmoqda. Gender tenglik sohasida xalqaro hamkorlikni ta‘minlash yo‘nalishida Komissiya AQSh, Yevropa ittifoqi, Koreya, Yaponiya, Rossiya, Turkiya, Qozog‘iston, Ozarbayjon, Keniya davlatlariga xizmat safarida bo‘ldi. YuNISEF, YuNFPA, BMT BMT JB, OTB, YuSAID YeXHT, YeTTB kabi xalqaro tashkilotlar aloqalar o‘rnatilib, qo‘shma rejalar ishlab chiqildi.

So‘nggi yillarda xotin-qizlarning huquq va manfaatlari himoyasiga qaratilgan 30 dan ortiq normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi, jumladan, 2ta qonun, 1ta prezident qarori, 4ta prezident farmoni, 13ta Vazirlar Mahkamasi qarori va h.k. Shuningdek, barcha vazirlik va idoralarda gender tenglik masalalari bo‘yicha Maslahat kengashi organlari faoliyati yo‘lga qo‘yildi, gender tenglikni ta‘minlash masalalari bo‘yicha komissiya tashkil etildi, “Ayollar mehnatini to‘liq yoki qisman qo‘llanilishi ta‘qiqlanadigan mehnat sharoiti noqulay bo‘lgan ishlar” ro‘yxati bekor qilindi, “Tazyiq va zo‘rovonlikdan jabrlangan xotin-qizlarga himoya orderini berish, ijrosini ta‘minlash va monitoring olib borish to‘g‘risidagi” Nizom tasdiqlandi, 6 mingdan ortiq holatda xotin-qizlarga himoya orderi berildi, ularni himoya qilish maqsadida “Ishonch telefoni” (1146) xizmati yo‘lga qo‘yildi, O‘zbekistonda muvaffaqiyatli ayollarning hayotiy tajribasini ommalashtirish maqsadida www.genkom.uz sayti yaratildi. Dunyo bo‘ylab ayollarga turli tazyiqlar, oilaviy zo‘ravonliklar, jinsiy qullik va boshqa tahqirlashlar o‘tkazib kelinayotgani inkor etib bo‘lmas haqiqatdir. O‘zbekistonda bunga o‘xshagan ayanchli holatlarga bot-bot duch kelmoqdamiz. Bunga qarshi kurashish, bu boradagi huquq va manfaatlarni himoya qilish, bu global muammoning ko‘lamini chuqurroq anglash butun insoniyat uchun dolzarb masalasidir. Shu munosabat bilan har yili 25 noyabr dunyoda BMT Bosh Asambleyasi tomonidan 2000 yilda qabul qilingan rezolyusiyaga binoan Xotin-qizlarga qarshi zo‘ravonliklarga barham berish xalqaro kuni keng nishonlanmoqda.

To‘rtinchidan, jamiyatning muhim bo‘g‘ini bo‘lgan oilada farzand tarbiyasi, avvalambor, ayol zimmasiga tushadi. Bunda ayol-ona sog‘lom, bilimli, e‘tiqodi butun, dunyoqarashi yetuk, tarbiyasi va ziyoli bo‘lishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Zero, bilimli va zukko, ma‘rifatli ayol jamiyatga kerakli, foyda keltiradigan avlodni tarbiyalaydi. Bu borada prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev “Bilimli avlod – buyuk kelajakning, tadbirkor xalq – farovon hayotning, do‘stona hamkorlik esa taraqqiyotning kafolatidir”, -deb ta‘rif beradi [2]. Amerikalik mashhur siyosatchi, faylasuf Frensis Fukuyama o‘zining “Katta bo‘shliq” asarida: “Zamonaviy jamiyatlarda ijtimoiy kapitalning asosiy manbalaridan biri – ijtimoiy qadriyat sifatida ta‘minlanadigan ta‘lim tizimidir” [7, s. 19] deb yozadi. Darhaqiqat, bugungi informatsion globallashuv davrida innovatsion g‘oyalarga ega, muntazam ravishda yangiliklardan xabardor bo‘lgan zehni kishilarga ehtiyoj yuqori bo‘lishi, tabiiy. Informatsiyaning eng yuqori shakli esa bilimdir. Jamiyat rivojining hozirgi bosqichida kreativ, nostandart fikrlaydigan, o‘z sohasida yangi usullarni taklif qila oladigan professional mutaxassislariga ehtiyoj tobora ortmoqda. Muammoning yechimi shaxsiy imkoniyatlarni muttasil rivojlantirish, demokratik davlatda va fuqarolik jamiyatida yashash ko‘nikmalarini egallash, kasbiy malaka va kompetensiyalarni shakllantirish masalasiga borib taqaladi. Shu maqsadda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 2 fevraldagi «Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi 5325-son Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 26 martdagi “Oila institutini mustahkamlash sohasida kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish bo‘yicha maxsus o‘quv kurslari tashkil etish to‘g‘risida”gi 230-son qarori hamda qaror bilan tasdiqlangan Nizom asosida «Oila» ilmiy-amaliy tadqiqot markazining Qoraqalpog‘iston Respublikasi,

viloyatlar va Toshkent shahar boshqarmalari huzurida maxsus o‘quv kurslari tashkil etildi va samarali faoliyat olib bormoqda. “Oila” IATM Markaziy apparati maxsus o‘quv kurslari faoliyatini muvofiqlashtirish bo‘yicha koordinatori **M. Xoliqova** (PhD, dotsent) «Lifelong learning», ya’ni “umr davomida ta’lim olish” konsepsiyasini ta’ sis etish muhim ekanligini aytib o‘tadi [8]. Bu kabi holat kishidan doimiy yangi bilimlar va ma’lumot almashishni, keng fikrlash va izlanishni talab qiladi. Kadrlar sifatini va raqobatbardoshligini oshirishda bu konsepsiya foydadan xoli bo‘lmaydi, albatta.

Beshinchidan, xotin-qizlar va yoshlar aholining katta qismini tashkil etar ekan, mamlakatdagi ijtimoiy masalalarning aksariyati ular bilan chambarchas bog‘liq. Bugungi kun o‘zbek oilasining tuzilishi, ichki muhiti, oilada muomala va munosabatlar milliy madaniyat, ma’naviy qadriyatlarga asoslanadi. Dunyoda madaniyatlar, insonlar, oilalar bir-biridan farq qiladi, ammo insoniyat umumiy qadriyatlarga, o‘tmish va kelajakka ega bo‘lgan jamiyat sifatida sifatida yaxlitdir. 1995 yil 16 noyabrda YuNESKO tomonidan qabul qilingan bag‘rikenglik tamoyillari deklaratsiyasida tolerantlik va bag‘rikenglikka quyidagicha ta’rif beriladi: “Biz jahon madaniyatlarining boy xilma-xilligini, o‘zini namoyon qilish usullari va insonlarning individualligini bayon etish shakllarini hurmat qilish, qabul qilish va to‘g‘ri tushunishimiz lozim” [9]. Deklaratsiyada insonlar tashqi qiyofasi, mavqei, nutqi, xulq-atvori va qadriyatlari jihatidan farq qiladi. Ular tinch-totuv yashashi va o‘z individualligini saqlab qolish huquqiga ega ekanligini tan olish lozimligi keltiriladi. Shunday ekan, har bir davlat va jamiyat o‘z rivojlanish yo‘lini o‘z imkoniyatlari va salohiyatiga asoslanib belgilaydi. Shunday ekan, aksariyat islom diniga asoslangan o‘zbek oilalarida bag‘rikenglik, boshqa din, irq va millatlar madaniyatiga hurmat, nizolarni tinch yo‘l bilan hal etish, bosiqlik, kamtarlik, insoniylik kabi xislatlar ustuvor bo‘lib, an’anaviy oilalarda bolalikdan shakllantirilib boriladi. Jamiyatning ijtimoiy barqarorligini ta’minlash bu kabi milliy va madaniy qadriyatlar muhim hisoblanadi. Jamiyatning ijtimoiy barqarorlik darajasi – bu farovonlikning eng muhim ko‘rsatkichidir. Ijtimoiy barqarorlik va milliy xavfsizlikni ta’minlash jarayonida aholining bag‘rikenglik madaniyatini yuksaltirishning umumbashariy mezonlari sifatida “tolerantlik” va milliy “bag‘rikenglik” tamoyillari, “sabr-toqatlilik,” “murosayu-madora” kabi falsafiy komponentlarining mazmun-mohiyati aniqlashtirilgan, islom dinining “murosa”, “rahmdillik” va “sabr-bardoshlilik” tamoyillarida kattalarning yoshlarga pand-nasihati an’analarini o‘rgatish orqali loqaydlik, befarqlik illatidan xalos etish turli yot oqimlarningning oldini olishda asosiy yetakchi omil ekanligi asoslab berilgan. Demak, davlat va jamiyatning farovonligi bevosita uni tashkil etuvchi asos – oila tinchligi, butunligi, diniy qarashlari va ijtimoiy-iqtisodiy mutanosibligiga ham tayanadi. Oila ustunini esa ezgu niyat va maqsadlar sari qonuniy asosda birlashgan erkak va ayolning kelishuvi, birligi tashkil etadi. Jamiyatning muhim bo‘g‘ini bo‘lgan oila instituti Sharq xalqlari madaniyati va ma’naviyatida muhim o‘rin tatadi. Oila mustahkam ekan jamiyat mustahkam va sog‘lom bo‘ladi. Barkamol avlod yetishib chiqishi bilan birga, yot ta’sirlarga bardosh beradigan ma’naviy immunitetni shakllantirishda oila institutining roli katta hisoblanadi. Bu masala davlat siyosati darajasiga ko‘tarilishi bejiz emas. Oila bo‘lajak fuqaro shakllanadigan ma’naviy-ruhiy muhit, kichik bir jamiyatdir [10, b. 30]. Yoshlar ongi va qalbida aynan oila, undagi ma’naviy muhit ta’sirida dastlabki ma’naviy immunitet, ijtimoiy qadriyatlar refleksi qaror topadi. Bu borada ayol – ona – buvi rolining ijtimoiy institut sifatidagi ahamiyati yetakchi hisoblanishi tabiiy, albatta.

Mamlakatimizda xotin-qizlarning iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida faolligini oshirish bo‘yicha Prezident tashabbusi qabul qilingan 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Milliy dasturda (2022 yil mart) oila institutlarini mustahkamlash, gender tengligini

ta'minlash, ta'lim va kasbiy ko'nikmalarni oshirish, ayollar tadbirkorligini kengaytirish, ularga ko'rsatiladigan tibbiy-ijtimoiy xizmatlar sifatini oshirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish bilan birga xotin-qizlarga qaratilgan tazyiq va zo'rovonlikka nisbatan murosasizlik muhitini yaratish masalalariga alohida e'tibor qaratildi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining qarori bilan 2030 yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasining (2021 yil may) qabul qilinishi jamiyatimizda xotin-qizlarning erkaklar bilan teng huquq va imkoniyatlarga ega ekanligini, ularni ijtimoiy-huquqiy jihatdan muhofazalanishi, jumladan, tazyiq va kamsitishlardan himoyalanihini ta'minlashga qaratilgan muhim huquqiy asos sifatida keltirish mumkin. Qolaversa, mazkur strategiya jamiyat hayotining qator sohalarida xotin-qizlar va erkaklar o'rtasidagi mavjud tengsizlikni bartaraf etish bilan barobarida yurtimizning xalqaro maydondagi imidjini oshirish imkonini berishi tabiiy.

Jamiyatda ijtimoiy barqarorlik va ma'naviy xavfsizlikni ta'minlash haqida gap ketganda, oila – mahalla – jamoatchilik nazorati hamkorligi mexanizmini kuchaytirish, ular o'rtasi maqsadli va manfaatli aloqani ta'minlash muhim hisoblanadi. Bugun ijtimoiy boshqaruv idorasi hisoblangan mahallaning jamoatchilik nazoratini amalga oshirishdagi roli tobora ortib borayotgani ham alohida ta'kidlash lozim. Binobarin, mahalliy ahamiyatga molik masalalarni ko'pchilik yordamida hal etishda yuqoridagi uchlikning o'rni ahamiyatga molikdir. Joylarda ijtimoiy ahamiyatga molik masalalarni aniqlash, o'rganish va hal etishda mahalla xotin-qizlari faollari faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadga muvofiq.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, “Jaholatga qarshi – ma'rifat” konsepsiyasi bugunli yoshlarning bosh maqsadiga aylanishini davr taqozo etadi. Xotin-qizlarning kasbiy malaka yutuqlarini egallashi, tadbirkorlik va ishbilarmonlikka innovatsion yondashuvlar, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish, qisqasi Vatanga foydasi tegadigan inson bo'lib yetishish dolzarb bo'lib bormoqda. “Bilimsizlikka qarshi ma'rifat”, “jaholatga qarshi – ma'rifat” faol fuqarolik pozitsiyasini tarbiyalash orqali ijtimoiy boshqaruv, korrupsiya va uyushgan jinoyatchikka, diniy ekstremizm va yot ta'sirlarga qarshi kurash uchun yoshlarda sog'lom turmush tarzi, ta'lim va ma'naviy madaniyat darajasini yuksaltirish, ayniqsa xotin-qizlarga zamonaviy kasb-hunarlarini egallash davlat va jamiyat talabi ekanligini maktab yoshidan boshlab singdirish nihoyatda muhim. Ulardagi boqimandalik, gender stereotiplariga barham berish, ijtimoiy bandlik orqali milliy va diniy bag'rikenglik immunitetini shakllantirish lozim.

Ma'rifatparvar mutafakkirimiz M.Behbudiy aytganidek, «Xotin-qizlarni jamiyatning to'la qonli a'zolari sifatida qabul qilmasdan, oila masalasini to'g'ri hal qilmasdan, yosh avlodni to'g'ri yo'ldan tarbiyalamasdan turib, jamiyatni isloh qilish, uni taraqqiyot sari yo'naltirish mumkin emas, oxir-oqibat millat taqdiri uning ayollari va oilasining holatiga bog'liqdir». Xotin-qizlarning ijtimoiy institut sifatidagi ijtimoiy barqarorlik va ma'naviy xavfsizlikni ta'minlashdagi o'rnini yuqori baholagan holda, xulosalarimizni quyida qisqacha ifodalashga harakat qilamiz:

Birinchidan, O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida ya'ni yangi O'zbekiston davrida xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rnini va maqomini mustahkamlash borasida davlat ahamiyatiga molik tarixiy ishlar amalga oshirilmoqda. Zero, jamiyatda siyosiy, ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligi va taraqqiyoti ayollarga, yoshlarga, oilaga bo'lgan munosabat, hurmat va e'tiborga bog'liq. Mamlakatimiz Prezidenti ayollarning jamiyatdagi o'rnini va mavqeiga yuqori baho berib, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning bilimdon, zamonaviy mutaxassis, malakali kasb egalari bo'lishlari hamda sog'lom va mustahkam oila qurishlari uchun

zarur shart-sharoitlar yaratish, birinchi navbatda, sog‘lom bola tug‘ilishi va uni tarbiyalash, onalar va bolalar sog‘ligini muhofaza qilish davlatimiz va jamiyatimizning doimiy e‘tiboridagi eng ustuvor vazifa ekanligiga alohida e‘tibor qaratmoqda. Ushbu yo‘nalishda amalga oshirilayotgan islohotlar ijobiy natijalarini bera boshladi, biroq e‘tibor qaratish kerak bo‘lgan, islohotga muhtoj sohalar ham ko‘zga tashlanib qoldi. Jumladan, salomatlik, iqtisodiyot, ta‘lim sohaları, aholiga xizmat ko‘rsatish va qator yo‘nalishlardagi kamchiliklar, ishsizlik bilan bog‘liq muammolar pandemiya davrida yaqqol sezilib qoldi. Mazkur muammolar nafaqat sog‘liqni saqlash va iqtisodiy tanazzul bilan, balki oiladagi zo‘ravonlik holatlarining ko‘payishi bilan ham bevosita bog‘liq.

Ikkinchidan, mamlakatimizda ayol haq-huquqlari va imkoniyatlariga oid oxirgi yillarda yigirmadan ortiq normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Xotin-qizlarning haq-huquqlari va erkinliklari, imkoniyatlari qonuniy ta‘minlanishi bilan bir qatorda, ularning davlat, jamiyat va oiladagi mavqeyini yaxshilash maqsadida islohotlar hamon davom etmoqda. Gender stereotiplarini yo‘qotish, erkaklar va ayollarning teng huquqlarga erishuvi, xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo‘rovonlik shakllarini oldini olish uchun tegishli tashkilotlar samarali faoliyat olib bormoqda.

Uchinchidan, ayol kishining oiladagi o‘rni beqiyos hisoblanadi. Farzandlarimizni ona Vatanga muhabbat, boy tariximizga, ota-bobolarimizning muqaddas diniga sadoqat ruhida tarbiyalash uchun, ta‘bir joiz bo‘lsa, avvalo ularning qalbi va ongida mafkuraviy immunitetni kuchaytirishimiz zarur. Toki yoshlarimiz milliy o‘zligini, shu bilan birga, dunyoni chuqur anglaydigan, zamon bilan barobar qadam tashlaydigan insonlar bo‘lib yetishsin. Ana shunda yot kuchlarning «da‘vati» ham, axloq-odob tushunchalarini rad etadigan, biz uchun mutlaqo begona g‘oyalari ham ularga o‘z ta‘sirini o‘tkaza olmaydi. Bola tarbiyasi juda ham nozik va jiddiy masala bo‘lib, uning kelajakda qanday inson bo‘lib voyaga yetishi mamlakatning iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, madaniy-ma‘naviy rivojini bevosita belgilab beradi.

To‘rtinchidan, yuqorida keltirilgan ijtimoiy-siyosiy tahlillar jamiyatda ayollar ijtimoiy institut sifatida ijtimoiy barqarorlik va ma‘naviy xavfsizlikni ta‘minlashda yetakchi kuch sifatida xizmat qilishini ko‘rsatdi. Shunday ekan, xotin-qizlar davlat va jamiyatning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotidagi faolligini kuchaytirish davr va zamon talabi hamdir. Yurtimizda “Farovon oila - jamiyat ravnaqining asosi” degan konseptual g‘oyani ijtimoiy hayotga izchil tatbiq etish, oila institutini takomillashtirish va unga qadriyat o‘laroq qarashni shakllantirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish zamon talabidir. Zero, bugungi farovon hayotimiz, avvalo, oila va jamiyat ustuni, ko‘rki bo‘lgan ayollarga bog‘liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirdiyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi “Xalq so‘zi” gazetasi, 2018 yil 29 dekabr, № 271–272 (7229–7230).
2. Sh.Mirziyoev. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi qabul qilinganining 26 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi, 2018 yil 7 dekabr. «Xalq so‘zi» gazetasi, 2018 yil 8 dekabr, № 253 (7211).
3. Sh.Mirziyoev. “Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta‘minlash – yurt taraqqiyoti va halq farovonligining garovidir” –T., “O‘zbekiston”, 2017y. B.14.
4. N.Nishonova “Buyuk o‘zbek ayollari” / The Great uzbek women. –T., “Fan va texnologiya”, 2016. B.:27-28.

5. T.Fayziev “Temuriy malikalar”. –T.; A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1994. B.3-4.
6. O‘zbekiston qonunchiligida gender tengligi va xotin-qizlar huquqlari kafolatlari. –T.; “Zamin nashr”, 2020. B.:7.
7. Ф. Фукуяма Ф. Великий разрыв. - М., Изд.АСТ.2003. С.19.
8. M.Xoliqova “Kattalar ta’limining muxim imperativlari” Oila ilmiy-tadqiqot markazi rasmiy sayti 16.04.2019 // <https://oilamarkazi.uz/scientific-articles/kattalar-ta-limining-mu-im-imperativlari>
9. Декларация принципов терпимости. Принята резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года. Статья 1 // https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/toleranc.shtml
10. V.M. Karimova Oilaviy hayot psixologiyasi. O‘quv qo‘llanma. – T.: TTM. 2006. B.:30.
11. O‘zbekiston Milliy axborot agentligi rasmiy sayti [Elektron manba] <https://uza.uz/oz/society/-zbek-aellar>
12. «Yangi O'zbekiston — yangicha dunyoqarash» | Rasmiy kanali 13.11.2020 // https://t.me/yangiuzbekiston_uz